

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

2-МАХСУС СОҲ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-2

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-2

ТОШКЕНТ-2022

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№SI-2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2022-SI-2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

д.ю.н., проф.
(Doctor of Law, Professor)
Абдурасулова Қумринисо Раимқуловна

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

д.ю.н., доцент
(Doctor of Law, Associate professor)
Файзиев Шохруд Фармонович

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - Давлат ва ҳуқуқ назарияси ва тарихи. Ҳуқуқий таълимотлар тарихи / Теория права и государства, История правовых учений / Theory of law and state, History of legal doctrines

ю. ф. д., проф. Ҳалимбой Бобоев
ю. ф. д., проф. Аҳмедшаева Мавлюда
ю. ф. д., проф. Муҳиддинова Фирюза
ю. ф. д., проф. Адилходжаева Сурайё
ю. ф. д., проф. Сатторов Абдуғаффор

Yosuke Shamoto (Japan)
д.ю.н., проф. Артур Гамбарян
(Республика Армения)

12.00.02 - Конституциявий ҳуқуқ. Маъмурий ҳуқуқ. Молия ва божхона ҳуқуқи / Конституционное право; административное право; финансовое право / Constitutional Law; administrative law; financial right

ю. ф. д. Гулчехра Маликова
ю. ф. д. Хусанов Озод
ю. ф. н. Хван Леонид Борисович
ю. ф. д. Силиманова Светлана

Sung Un Lee (South Korea)
д.ю.н., доц. Пешкова Христина Вячеславовна
(Российская Федерация)

12.00.03 - Фуқаролик ҳуқуқи. Тадбиркорлик ҳуқуқи. Оила ҳуқуқи. Халқаро хусусий ҳуқуқ / Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право / Civil law; Business law; family law; Private international law

юримдик фанлар доктори, профессор
Ўзбекистон Республикасида хизмат
кўрсатган юрист Оқюлов Омонбой,
Рузиев Рустам, Рузиназаров Шухрат,
Шомухамедова Замира, Баратов
Миродил, Бобокул Тошев

Dr. Ahmad Issa Altweissi (Jordan)

12.00.04 - Фуқаролик процессуал ҳуқуқи. Хўжалик процессуал ҳуқуқи. Ҳакамлик жараёни ва медиация / Гражданское процессуальное право; хозяйственное процессуальное право, арбитражный процесс и медиация / Civil Procedure Law; Economic procedural law, arbitration process and mediation

юримдик фанлар доктори, профессор,
Ўзбекистон Республикасида хизмат
кўрсатган юрист Эсанова Замира
Нормуродовна, Мамасидиков Музаффар

Jason A. Cantone Federal court center (USA)

12.00.05 - Меҳнат ҳуқуқи. Ижтимоий таъминот ҳуқуқи / Трудовое право; право социального обеспечения / The Labor law; Social security law

ю.ф.д., проф. Усманова Муборак Акмалхановна
ю.ф.н., доц. Гасанов Михаил Юриевич
ю.ф.н., доц. Сатторова Гулноза
ю.ф.н., доц. Муродова Гулнора

д.ю.н., проф. Денисов Глеб
(Российская Федерация)

12.00.06 - Табиий ресурслар ҳуқуқи. Аграр ҳуқуқ. Экологик ҳуқуқ / Природоресурсное право; аграрное право; экологическое право / Natural resource law; Agrarian law; Environmental law

Ю.ф.д., проф. Файзиев Шухрат Хасанович,
Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган
юрис т ю.ф.н, доц. Скрипников Николай
Кузмич, ю.ф.д., проф. Усмонов Муҳаммади
Бахридинович, ю.ф.д., проф. Холмўминов
Жума, ю.ф.д., проф. Жўраев Юлдаш
Ачилович

Долгополов Кирилл Андреевич
(Российская Федерация)

12.00.07 - Суд ҳокимияти. Прокурор назорати. Ҳуқуқни муҳофаза қилиш фаолиятини ташкил этиш. Адвокатура / Судебная власть. Прокурорский надзор. Организация правоохранительной деятельности. Адвокатура / The judicial authority. Prosecutor supervision. Organization of law enforcement activities. Advocacy

Ю.ф.д., проф. Пўлатов Бахтиёр Халилович,
Ю.ф.д. Саломов Баҳром Саломович,
ю.ф.д., проф. Салаев Нодирбек Сапарбаевич
(Тошкент давлат юридик университети)

James V. Eaglin Федерал суд Маркази (АҚШ)
д.ю.н., проф. Кайрат Осмоналиев (Қирғизистон
Республикаси) к.ю.н., доц. Сергей Шошин
(Российская Федерация), д.ю.н., проф. Алексей
Кибальник (Российская Федерация), д.ю.н., проф.
Кудрявцев Владислав Леонидович (Российская
Федерация)

**12.00.08 - Жиноят ҳуқуқи. Криминология. Жиноят-ижроия ҳуқуқи /
Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право /
Criminal law and criminology; Criminally-executive law**

Ю.ф.д., проф. Кабулов Рустам, Ўзбекистон
Республикасида хизмат кўрсатган юрист,
ю.ф.д., проф., Рустамбаев Мирзаюсуп
Ҳакимович, ю.ф.д., проф. Ражабова Мавжуда
Абдуллаевна, ю.ф.д., проф. Зуфаров Рустам
Ахмедович, ю.ф.д., проф. Тахиров Фарход,
ю.ф.д., проф. Исмоилов Исомиддин,

Matthew Light (Canada), проф. Юлдошев Рифат
Раҳмаджонович (Республика Тажикистан),
д.ю.н., проф. Елене Антонян Александровна
(Российская Федерация), д.ю.н., проф.
Джансараева Рима Ернатовна (Республика
Казахстан), Кирил (Российская Федерация)

**12.00.09 - Жиноят процесси. Криминалистика. тезкор-кидирув ҳуқуқ ва суд экспертизаси /
Уголовный процесс, криминалистика, оперативно-розыскное право и судебная экспертиза / Criminal
procedure, criminalistics, operative-search law and judicial examination**

Ю.ф.д., проф. Иноғомжонова Зумратхон
Фатхуллаевна, ю.ф.д., проф. Пўлатов Юрий
Сайфиевич, ю.ф.д. Муҳиддинов Фахриддин,
ю.ф.д., проф. Тўлаганова Гулчехра Заҳитовна,
ю.ф.д. Миразов Даврон

Kevin Curtin (USA), Jurgen Maurer (Germany),
д.ю.н., проф. Стойко Николай Геннадьевич
(Российская Федерация), Проф. Рыжаков
Александр Петрович (Российская Федерация),
д.ю.н., проф. Зайниддин Искандаров (Республика
Тажикистан), Проф. Сергей Пен (Республика
Казахстан), доц. Алексей Пурс (Республика
Беларусь)

12.00.10 - Халқаро ҳуқуқ / Международное право / International law

ю.ф.д., проф. Исмоилов Баҳодир,
ю.ф.д., проф. Маткаримов Гулчехра,
ю.ф.д., проф. Юлдашева Говхержан

Alexander Trunk (Germany)

Мусаҳҳих: Нурмуҳаммад Ҳамидов

Дазайн - саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Қурбонов Рамзбек Маматкаримович “ULTRA VIRES” ДОКТРИНАСИНИНГ ВУЖУДГА КЕЛИШИ, ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ: ТАРИХИЙ-ҲУҚУҚИЙ ЖИХАТИ.....	5
2. Ачилов Муртаза Хатамович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИНИНГ ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛОВЧИ БЎЛИНМАЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ.....	15
3. Мамаева Макбал ИММУНИТЕТ (НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ) АДВОКАТА.....	23
4. Алланова Азизахон Авазхоновна ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАР ЖИНОЯТ ҚОНУНЧИЛИГИДА ЖАЗОНИ ЕНГИЛЛАШТИРУВЧИ ВА ОҒИРЛАШТИРУВЧИ ҲОЛАТЛАР.....	35
5. Алоев Улуғбек Махмудович КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШДА ҚОНУН ҲУЖЖАТЛАРИ ТАЪСИРИНИ БАҲОЛАШ МАСАЛАСИ.....	44
6. Бобомуродов Фарход Боймуротович ГИЁҲВАНДЛИК ВОСИТАЛАРИ ВА ПСИХОТРОП МОДДАЛАРНИНГ НОҚОНУНИЙ АЙЛАНИШИГА ҚАРШИ КУРАШИШНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ ТАҲЛИЛИ.....	54
7. Ҳакимов Комил Бахтиярович ОНАНИНГ ЎЗ ЧАҚАЛОҒИНИ ҚАСДДАН ЎЛДИРИШНИНГ ОБЪЕКТИВ БЕЛГИЛАРИ ВА УНИ ТУШУНИШ БЎЙИЧА ДОКТРИНАЛ ҲАМДА АМАЛИЙ ЁНДАШУВЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.....	65
8. Бекмуродов Нормурод Некмуродович ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ФАОЛИЯТИНИ НАТИЖАЛАРИДАН ЖИНОЯТ ИШЛАРИ БЎЙИЧА ИСБОТ СИФАТИДА ФОЙДАЛАНИШДАГИ АЙРИМ МУАММОЛАР.....	74
9. Ботаев Мурод Джуманшикович ИШНИ СУДГА ҚАДАР ЮРИТИШ БОСҚИЧИДА ШАХС ҲУҚУҚ ВА ЭРКИНЛИКЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШ БИЛАН БОҒЛИҚ АЙРИМ МУАММОЛАР.....	81
10. Рустамов Собир Алишерович ЖИНОЯТ ИШИНИ ЮРИТИШДА СУД НАЗОРАТИ ТУШУНЧАСИ ВА МОҲИЯТИ.....	88
11. Суванов Сардор Бахадирович СУД МУҲОКАМАСИДА АЙБЛОВДАН ВОЗ КЕЧИШ БИЛАН БОҒЛИҚ АЙРИМ МУАММОЛАР.....	96
12. Азходжаева Роза Алтыновна ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ВСЕМИРНОЙ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ.....	104

12.00.01-ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА. ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ

Қурбонов Рамзбек Маматкаримович,
 Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий кенгаши ҳузуридаги
 Судьялар олий мактаби мустақил изланувчиси
 E-mail: albatross.consulting.77@bk.ru

“ULTRA VIRES” ДОКТРИНАСИННИНГ ВУЖУДГА КЕЛИШИ, ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ: ТАРИХИЙ-ҲУҚУҚИЙ ЖИХАТИ

For citation: Kurbonov Ramzbek Mamatkarimovich. EMERGENCE, FORMATION AND DEVELOPMENT OF "ULTRA VIRES" DOCTRINE: HISTORICAL AND LEGAL ASPECTS. Journal of Law Research. 2022, Special issue 2, pp. 5-14

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6759813>

АННОТАЦИЯ

Мақолада Англияда рўйхатга олинган - рўйхатга олинмаган акциядорлик компанияларининг вужудга келиши, “Ultra vires” доктринасининг суд прецеденти натижаси ўлароқ шаклланиши, ривожланиши ва ўзгаришининг тарихий-ҳуқуқий жиҳати таҳлил этилади.

Хусусан, мақолада “Ultra vires” доктринасининг вужудга келиши омиллари, бунга сабабчи бўлган воқеа ва ходисалар, юзага келган ижтимоий-иқтисодий муаммолар ва уларни бартараф этиш учун Англия парламенти томонидан амалга оширилган ишлар, доктрина жорий қилинишининг оқибатлари, суд прецеденти, янги қонунларнинг қабул қилиниши ва бозор иқтисодиётининг ривожланиши натижасида янги қабул қилинган қонунлар ҳамда суд прецедентининг ўзгариши ёритилган.

Калит сўзлар: “The South Sea Company”, “Ultra vires”, доктрина, рўйхатга олинган – рўйхатга олинмаган компаниялар, акциядорлик компаниялари, “Совун пуфакчалари тўғрисида”ги Қонун, суд прецеденти, Европа Директивалари.

Қурбонов Рамзбек Маматкаримович,
 Самостоятельный соискатель Высшая школа судей
 при Высшем судебном совете Республики Узбекистан
 E-mail: albatross.consulting.77@bk.ru

ВОЗНИКНОВЕНИЕ, ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ДОКТРИНЫ “ULTRA VIRES”: ИСТОРИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ

АННОТАЦИЯ

В статье анализируются историко-правовые аспекты возникновения зарегистрированных и незарегистрированных акционерных обществ в Великобритании, формирование, развитие и трансформация доктрины «Ultra vires» в результате судебного прецедента.

В частности в статье изложены факторы, события и случаи приведшие к возникновению доктрины Ultra vires, социально-экономические проблемы и работа, проделанная Британским парламентом по их решению, последствия возникновения доктрины, судебный прецедент, принятие новых законов и изменения судебного прецедента, а также новых законов в результате развития рыночных отношений.

Ключевые слова: “The South Sea Company”, доктрина, “Ultra vires”, зарегистрированные – не зарегистрированные компании, акционерные компании, Закона “О мыльных пузырях”, судебный прецедент, Европейские Директивы.

Kurbonov Ramzbek Mamatkarimovich,
Independent researcher of High School of Judges
under the Supreme Judicial Council
of the Republic of Uzbekistan
E-mail: albatross.consulting.77@bk.ru

EMERGENCE, FORMATION AND DEVELOPMENT OF "ULTRA VIRES" DOCTRINE: HISTORICAL AND LEGAL ASPECTS

ANNOTATION

The article analyzes historical and legal aspects of emergence of registered and unregistered joint-stock companies in the UK, the formation, development and transformation of the "Ultra vires" doctrine as a result of a judicial precedent.

In particular, the article outlines the factors, events and cases that led to the emergence of the Ultra vires doctrine, socio-economic problems and the work done by the British Parliament to address them, the consequences of the emergence of the doctrine, judicial precedent, the adoption of new laws and changes in judicial precedent, as well as new laws as a result of the development of market relations.

Keywords: “The South Sea Company”, "Ultra vires", doctrine, registered – unregistered companies, joint stock companies, the Bubbles Act, legal precedent, European Directives.

Умумий ҳуқуқ тизимида асосланган АҚШ, Австралия, Буюк Британия, Канада ва Янги Зеландия каби давлатларда ҳуқуқ прецеденти ҳам ҳуқуқ манбаи ҳисобланиб, кундалик ҳаётда кенг қўлланилади. Ҳуқуқий прецедент суд ёки маъмурий органнинг ёзма ёхуд оғзаки қарори бўлиб, бу қарор келгусида барча шунга ўхшаш ишларни кўриб чиқиш ва ҳал қилиш учун асос бўладиган намуна нормадир [1].

Инсоният тарихида юз берган уруш ва ҳарбий тўқнашувлар техника ва технологияларнинг ривожланишига туртки бўлиб хизмат қилгани каби жамиятнинг турли қатламларига мансуб қўлаб инсонларнинг асосли эътирозларига, шу жумладан мулкий даъволарига сабаб бўлган ижтимоий-ҳуқуқий муаммолар янги ҳуқуқ нормаларининг вужудга келиши ҳамда ривожланиши, қолаверса мавжудларининг такомиллашувига олиб келган.

Таъкидлаш жоизки, “Ultra vires” доктринаси суд прецеденти орқали Англияда 19-асрнинг иккинчи ярмида вужудга келган ва шаклланган ҳуқуқ доктринаси бўлиб [2], кейинчалик бу нормалар норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда ўз аксини тошган.

Доктринанинг вужудга келиш сабабларини атрофлича ёритиш учун, авваламбор, бунга олиб келган шарт-шароит ва сабабларга тўхталиб ўтиш лозим.

Тарихан Англияда юридик шахсларни таъсис этишнинг икки хил тартиби амалда бўлиб, булар юридик шахсларни қиролнинг махсус акти асосида ёки парламентнинг махсус ёхуд умумий актлари асосида ташкил этиш тартибларидир. Бунда қиролнинг махсус актлари асосида ташкил этилган юридик шахслар умумий ҳуқуқ лаёқатига эга бўлса, парламентнинг актлари асосида ташкил этилганлари махсус (чекланган) ҳуқуқ лаёқатига эга бўлган. Чекланган ҳуқуқ лаёқатига эга бўлган юридик шахс – унинг таъсис ҳужжатларида назарда тутилган мақсадларга эришиш учун лозим бўлган ҳаракатларнигина амалга ошириш ҳуқуқига эга бўлган [3].

Ушбу ўринда таъкидлаш лозимки, Англияда то 1844 йилда “Акциядорлик

компаниялари тўғрисида”ги Қонун қабул қилингунига қадар рўйхатга олинган, яъни таъсис этилган юридик шахслар билан бирга, юридик шахс мақомига эга бўлмаса-да, фуқаролик-ҳуқуқий муносабатларнинг иштирокчилари сифатида юридик мақоми етарлича белгиланмаган ва тартибга солинмаган ҳолда ширкатлар фаолият юритган. Мазкур ширкатларнинг юридик шахслардан асосий фарқи шундан иборатки, ширкатлар рўйхатга олинмаган, яъни уларнинг таъсис ҳужатлари мавжуд эмас, ўз фаолиятларини мулкни бошқаришга доир келишув – deed of settlement асосида олиб борган ва улар акциялар чиқаришга, яъни ўз аъзоларининг маблағларидан ташқари, маблағлар жалб қилиш, шунингдек ўзларининг фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарликларини фақатгина умумий ишга қўшган ҳиссалари билан чеклашга ҳақли бўлмаганлар [4].

Мазкур ширкатлар 1844 йилда “Акциядорлик компаниялари тўғрисида”ги Қонун қабул қилиниши муносабати билан фуқаролик-ҳуқуқий муносабатларнинг иштирокчилари сифатида расман тан олиниб, қонун нормаларининг уларга нисбатан ҳам жорий этилиши илк бор белгиланган.

Англияда биринчи компания 1496 йилда қирол Генрих VII нинг Кабот исмли шахсга Ҳиндистон ва Шарқнинг бошқа мамлакатлари билан савдони амалга оширишга рухсат бериши орқали ташкил этилган. Биринчи акциядорлик [5] компанияси эса, 1553-1555 йилларда ташкил этилган бўлиб, тарихда “Москва компанияси” [6] деб ном олган. Бироқ мазкур компаниянинг акцияларини (улушларини) эркин савдога чиқаришга йўл қўйилмаган, аксинча ушбу акциялар (улушлар) компания иштирокчиларининг орасидагина эркин муомалада бўлган.

Эркин муомалада бўлган акцияларга (улушларга) эга бўлган биринчи компания сифатида Англиянинг 1600 йилда ташкил этилган Ост-Инд компанияси тилга олинади ва бу компаниянинг акциялари (улушлари) Амстердам ва Лондон биржаларида эркин муомалада бўлган.

Биринчи акциядорлик компаниялари аҳолини тез фурсатда мисли кўрилмаган фойдага эга бўлиш ваъдалари билан ўзига жалб қилган ва компанияларнинг ташкил топиши акциялар спекуляцияси, корхоналарнинг пайдо бўлиши ва йўқ бўлиб кетиши ҳамда кўплаб можаролар билан кечган.

Жумладан, инглизлар аҳолига мисли кўрилмаган фойда олишни ваъда қилувчи фирибгарлик ва авантюрага асосланган компанияларни “совун пуфакчалари” (bubbles) номи билан атаган. Бу 1990 йилларда Россия Федерациясида ташкил этилган МММ ва «Чары» каби акциядорлик компанияларига ўхшаш “пирамида” тузилмалардир [7].

Нафақат Англия, балки бутун дунё тарихидаги шу турдаги энг машҳур компанияларда бири бу – “The South Sea Company” компанияси бўлиб, “Ultra Vires” доктринасининг вужудга келиши шу каби компанияларнинг фаолияти билан бевосита боғлиқ бўлгани туфайли мазкур компаниянинг вужудга келиши ва фаолияти тарихини ёритиш мақсадга мувофиқ.

“The South Sea Company” акциядорлик компаниясига (бундан кейин матнда Компания деб юритилади) Англияда 1711 йилда бадавлат савдогар ва банкирлар томонидан асос солинган.

Компания таъсисчилари Англия давлатининг облигацияларини [8] ўз акцияларига бозор нархларида айирбошланишини, бунинг натижасида Компания давлат мажбуриятлари бўйича энг катта ҳақдорга айланиб, давлат манфаатлари билан компания манфаатларининг муштараклигига эришилишини, давлат облигацияларининг Компания акцияларига айрибошланишига ҳамда Компанияга Парламент томонидан Испанияга тегишли колонияларга қулларни етказиб бериш монопол ҳуқуқи – асьенто [9] тақдим қилиниши масаласи Парламент томонидан маъқулланишини эълон қилиб, ўз акцияларини эркин муомалага жойлаштирган.

Шундан сўнг Компания шахсий манфаатга эга бўлган юқори лавозимли амалдорлар, парламент аъзолари ва оммавий ахборот воситалари ёрдамида ўзларига маъқул бўлган қонун қабул қилиниши ҳамда Компания акциялари нархининг мисли кўрилмаган даражада ошиб кетишига эришган.

Жумладан, Компания давлатнинг 100 фунт стерлинг қийматидаги облигацияларини 25-30 % арзонлаштирилган нархларда ўзига тегишли 100 фунт стерлинг нархидаги акцияларга айирбошлаган.

Облигациялар давлат томонидан таъминланганлиги боис, уларни (облигацияларни) акцияларга айирбошлаш Компания эгалари учун жуда даромадли бизнес эди, қолаверса Компания қўшимча акцияларни жойлаштириш орқали йиғилган маблағ ҳисобига ўз облигацияларини Компаниянинг акцияларига айирбошлашга рози бўлмаганлардан облигацияларни сотиб олишни режалаштирган.

Испанияга тегишли колонияларга қулларни етказиб бериш монопол ҳуқуқи – асьентонинг Компанияга тақдим қилинишига доир қонун кучга кирганидан беш кун ўтгач, Компания ҳар бирининг нархи 300 фунт стерлинг бўлган қўшимча акцияларни жойлаштиришни эълон қилди ва аслида қўшимча 1 миллион фунт стерлинг миқдоридаги маблағларни жалб қилишни режалаштирган Компания, 2 миллион фунт стерлинг миқдоридаги маблағни жалб қилишга эришди. Бундан руҳланган Компания таъсисчилари ҳар бирининг нархи 400 фунт стерлинг миқдоридаги қўшимча акцияларни жойлаштиришни эълон қилиб, бир неча соат ичида 1,5 миллион фунт стерлинг маблағни жалб қилишга эришди.

Компаниянинг муваффақияти янги ва янги акциядорлик компанияларининг вужудга келишига сабабчи бўлди, натижада қисқа вақт ичида 100 га яқин шундай компаниялар вужудга келди [10].

Янги ташкил этилаётган акциядорлик компаниялари “The South Sea Company”га рақобатчи эди, сабаби улар ушбу Компанияга берилиши мумкин бўлган маблағларни ўзларига жалб қила бошладилар.

Компаниянинг акциялари нархи ўсишда давом етиб, 900 фунтга етди, акциядорлар ҳамда акциялар савдоси билан шуғулланувчилар акцияларни сотишдан мўмай даромад кўришди, натижада пул маблағлари бизнесга эмас, балки акцияларни олиб-сотишга йўналтирилди.

Акциялар нархи сунъий равишда оширилган, қолаверса Компаниянинг директорлари ва зодагонлар ўзларига тегишли акцияларни сотишни бошладилар, - деган қисман асосли миш-мишлар тарқалиши бараварида кўпчилик акциядорлар ўзларига тегишли акцияларни сотишни бошладилар.

Бу ҳолатни олдини олиш мақсадида тезкор равишда, акциядорлар умумий йиғилиши ўтказилиб, унда Компаниянинг юқори лавозимли мансабдорлари, аслида ҳақиқатга тўғри келмаган, эришилган натижалар ва истикболларни мақтай бошлашди, бироқ бу ҳаракат кутилган натижани бермади.

Оқибатда, акциялар нархи 640 фунтгача пасайиб кетди ва Компания ўз агентлари орқали шошилиш тарзда ўз акцияларини сотиб олишни бошлади.

Бу вақтга келиб, Компания мамлакат молия тизими ва ижтимоий ҳаётида шундай муҳим ўрин эгаллаган эдики, унинг қийинчиликлари ҳукмрон доираларда катта ташвиш туғдирди, сабаби бу вақтга келиб минглаб, оддий одамлардан – зодагонларгача Компания акциядорларига айланиб улгурган эди [11].

Бундан ташқари, ўша даврда Англияда кўплаб хусусий банклар ўзларининг мулки билан таъминланган векселларини жойлаштириш орқали аҳолидан пул йиғарди ва ушбу векселлар Компаниянинг акциялари олди-сотдисида кенг қўлланилар эди. Компания акциялари нархларининг кескин пасайиши хусусий банклар томонидан ўз мажбуриятларини бажаришнинг имконсизлигини келтириб чиқарди ва бу ҳолат бутун мамлакат иқтисодиётига зарба берадиган кредит инқирози юзага келиши хавфини туғдирди.

Шундан сўнг, Компания билан Англия банки ўртасида шартнома тузилиб, Англия банки 3 миллион фунт стерлингга тенг 5 фоиз акцияга обуна бўлишга ва Компанияга бир йилга қарз беришга рози бўлди, бу эса Компания акциялари нархларининг турғунлашишига олиб келди, бироқ тез орада акциялар нархи 130-135 фунт стерлинггача тушиб кетди.

Натижада Компания акцияларини сотиб олиш умуман тўхтаб қолди ва аҳоли нафақат акциялар сотиб олишни, балки Англия банкidan пул талаб қилишни бошладилар.

Компанияни қутқариш учун қилган ҳаракатларининг бефойда экани аён бўлгандан сўнг, Англия банки Компания билан тузилган шартномадан воз кечди, натижада Компания акциялари янада қадрсизланди.

Компаниянинг инқирозга юз тутиши бутун халқни ларзага келтиргач, зарар кўрган аҳоли парламентдан суриштирув ўтказиб, жиноятчиларни аниқлаш ҳамда аҳолига етказилган зарарларни қоплашни талаб қилиши оқибатида парламент суриштирувлари бошланди.

Шундан сўнг, Компаниянинг қарзларидан қутилиш режаси ишлаб чиқилиб, мазкур режа Парламент томонидан тасдиқланди ва Компаниянинг мажбуриятларини қоплаш ўша даврдаги молиявий жиҳатдан энг бақувват Англия банки ва Ост-Ҳинд компаниясига ишониб топширилди. Бундан ташқари, парламент томонидан Компания директорлари ва юқори лавозимли ходимларининг Англияни тарқ этишини тақиқлаш, уларга тегишли барча мол-мулкларни (шу жумладан, кўчар мулклар) рўйхатга олиш ва суриштирув ишлари якунига етгунига қадар уларга мол-мулкни бирон-бир тарзда тасарруф этиш тақиқланди.

Суриштирувлар жараёнида парламент ҳамда ҳукуматда юқори лавозимларда фаолият юритган шахслар ўз вазифаларидан озод этилиб, уларга нисбатан ҳам тергов ҳаракатлари олиб борилди. Бундан ташқари, Лордлар палатаси томонидан Компаниянинг қимматли қоғозлари билан боғлиқ операцияларни амалга оширган барча брокерлардан Компаниянинг ҳар қандай ходими ёки унинг ишончли вакили номидан акциялар сотиб олинганлиги ва сотилганлигига доир маълумотлар талаб қилиб олинди.

Суриштирувда аниқланишича, бир нечта мансабдор шахслар ва парламент аъзоларида Компанияга имтиёзлар тақдим қилинишидан аввал ҳам Компаниянинг акцияларлари бўлган, яъни давлат облигацияларини Компаниянинг қимматли қоғозларига алмаштиришга рухсат беришга доир Қонуннинг қабул қилинишидан ушбу шахслар шахсан манфаатдор бўлган.

Бундан ташқари, акциялар нархлари энг юқорига кўтарилган вақтда Компания директорларининг ўз акцияларини тасарруф этганликлари аниқланган.

Ушбу маълумотлар аён бўлгач, компания бош ҳисобчиси акциялар олди-сотдисида доир барча китоблари билан бирга, аввал Францияга, у ердан эса Белгияга қочиб кетди.

Бош ҳисобчининг қочиб кетиши натижасида Компаниянинг деярли барча директорлари ҳибсга олинди, парламент аъзолари бўлган директорлар эса дахлсизлик ҳуқуқидан маҳрум қилинди.

Бундан ташқари, парламент куйи палатасида компания ишларини тергов қилиш бўйича махфий кўмита ташкил этилди.

Кўмита томонидан аниқланишича, Компания директорлари, қимматли қоғозларни алмаштиришга доир қонун қабул қилинишидан аввал уйдирма (ҳақиқий тўловсиз) бир нечта мансабдор шахслар ва парламент аъзоларига акцияларни арзон нархда сотган, яъни агар тегишли қонун қабул қилинмаганида бу одамлар ҳеч нарсани йўқотмас эдилар. Бироқ қонун қабул қилинганидан кейин акциялар курсининг мисли кўрилмаган даражада ошиши ушбу шахсларга катта фойда келтирган. Ушбу ҳаракатлар парламент томонидан ҳақли равишда пора олиш, деб баҳоланган.

Шундан сўнг, суриштирув натижасида тузилган ҳисобот чоп этилиб, жамоатчилик эътиборига етказилди, акциядорлар томонидан кўрилган зарарларни эса Компания директорлари ва акциялар билан ноқонуний операцияларни амалга оширишда айбдор деб топилган шахсларнинг мол-мулкидан қоплашга қарор қилинди.

Натижада Компаниянинг 33 нафар директорига жиноят содир этишдаги ўрни ва ролига қараб жавобгарлик белгиланди, улардан ундирилган маблағлар эса, жабрланганларга тўлаб берилди.

Компаниянинг салбий тажрибаси банкирлар ва акциядорлик жамиятлари асосчиларининг фаолиятини тартибга солувчи қонун ва қоидаларнинг ишлаб чиқилишига олиб келди [12].

Ушбу қонунлардан, мазкур мақола учун энг муҳими, бу 1720 йил июнда қабул қилиниб, 1825 йилга қадар амал қилган “Bubbles act”дир [13]. Мазкур қонун билан акциядорлик компанияларини фақатгина қирол ёки парламетнинг рухсати билан, лицензия асосида ташкил

қилиш тартиби жорий қилиниб, қонун талабларини бузганлар учун молиявий жарима ва қамок жазоси белгиланди.

“Ultra vires” доктринасининг вужудга келиши 1875 йилдаги “Ashbury Railway Carriage & Iron Co.Ltd.v. Riche” [14] иши билан боғлиқ ва ушбу суд прецеденти 2006 йилда Англияда “Компаниялар тўғрисида”ги Қонун кучга киргунга қадар ўз аҳамиятини йўқотмаган [15].

Ушбу прецедент пайдо бўлишидан олдин компанияларнинг қонун доирасидаги, бироқ ўз таъсис ҳужжатларида назарда тутилмаган фаолият турлари билан шуғулланиш ваколатига доир қонун ёки суд прецеденти мавжуд эмас эди.

Суд прецедентининг моҳияти қуйидагилардан иборат. Таъсис ҳужжатларига кўра, “Ashbury Railway Carriage & Iron Co.Ltd”компанияси

1. Темир йўл ва бошқа барча турдаги вагонлар, шунингдек барча турдаги темир йўл ускуналари, машиналари ва ҳаракатланувчи таркибларни ишлаб чиқариш, сотиш, ижарага бериш ёки ёллаш;
2. Механик муҳандислар ва бош пудратчилар бизнесини ташқи бошқарувчи сифатида бошқариш;
3. Харидор ёки агент сифатида ёғоч, кўмир, металл ёки бошқа материалларни сотиб олиш ва сотиш каби фаолият турларини амалга ошириш лаёқатига эга бўлган.

Шу билан бирга, компания таъсис ҳужжатининг 4-бандида уставда бевосита кўзда тутилмаган ҳар қандай фаолият билан шуғулланиш учун таъсисчиларнинг руҳсати олиниши кераклиги тўғрисидаги талаб мавжуд эди.

Компания директорлари Бельгияда темир йўлларни қуришга доир концессия [16] ни қўлга киритиб, темир йўл линиясини қуришни молиялаштиришга розилик билдириб, Рихе исмли шахс билан пудрат шартномаси туздилар.

Мазкур шартнома компаниянинг барча таъсисчилари томонидан маъқулланади, бироқ кейинчалик компаниянинг иқтисодий аҳволи оғирлашгач, компания шартномани бир тарафлама бекор қилиш орқали битим бўйича мажбуриятларидан воз кечади. Ўз навбатида, жаноб Рихе компанияни шартномани бузганлиги учун судга беради ва зарарни қоплашни талаб қилди.

Суд қарорининг мазмуни.

Лордлар палатаси [17] ишнинг барча ҳолатларини ўрганиб чиқиб, компаниянинг таъсис ҳужжатларида кўрсатиб ўтилган фаолият турлари муфассал, уларни кенгайтирилган тарзда талқин қилишга йўл қўйилмайди, шартнома “Ultra vires”, яъни ваколатлар доирасидан ташқарида тузилган, компания фақатгина ўз таъсис ҳужжатларида тўғридан-тўғри кўрсатилган фаолият турлари билан шуғулланишга ҳақли, фаолият доирасидан ташқарида тузилган ҳар қандай турдаги битимлар, мазкур битимлар компаниянинг барча таъсисчилари томонидан маъқулланган тақдирда ҳам ўз-ўзидан ҳақиқий эмас ва ҳуқуқий оқибатлар келтириб чиқармайди, - деган хулосага келган.

Суднинг бу ёндашуви вакиллик муносабатларига оид умумий ҳуқуқнинг вакил (бу ҳолатда директор) комитентдан (компаниядан) кўпроқ ваколатга эга бўлмаслиги билан асосланган.

Лордлар палатаси, шунингдек ўз қарорида қуйидагиларни кўрсатган:

(а) шартнома “Ultra vires”, яъни ваколатлар доирасидан ташқарида тузилган, шунга кўра, уни кейинчалик маъқуллашга йўл қўйилмайди;

б) шартнома бутун компания учун “Ultra vires”, яъни ваколатлар доирасидан ташқарида тузилган, чунки мазкур шартнома предмети компания таъсис ҳужжатларида назарда тутилмаган;

в) шартнома компания директорлари томонидан “Ultra vires”, яъни ваколатлар доирасидан ташқарида тузилган, чунки директорларда компаниянинг таъсис ҳужжатларида назарда тутилмаган фаолиятга доир шартнома тузиш ваколати бўлмаган.

Мазкур прецедент “Ultra vires” доктринасига асос яратди, яъни компаниялар фақат компания мақсадларига мос келадиган фаолият билан шуғулланишга ҳақли эканликлари белгиланди.

Мазкур доктрина ҳар қандай компаниянинг таъсис ҳужжатларида белгиланган мақсад ва фаолият турларининг учинчи шахсларга маълумлиги презумпцияси билан параллель тарзда амал қилган, чунки компаниянинг таъсис этилиши, компанияларни рўйхатга олиш идорасида унинг таъсис ҳужжатлари нухасининг мавжудлигини ва ҳар қандай шахс мазкур ҳужжатлар билан танишиши мумкинлигини билдирган.

Шунга кўра, компания билан шартнома муносабатларига кирган шахслар, компания билан шартнома тузишдан аввал, унинг таъсис ҳужжатлари билан танишиб чиққанлиги презумпциясига асосланган ҳолда, компанияга нисбатан суд ҳимоясидан фойдаланиш ҳуқуқидан маҳрум қилинган. Бироқ компания таъсис ҳужжатларига мувофиқ тарзда тузилган шартнома юзасидан, мазкур шартномаларни имзолаган шахсларнинг ваколатлари компания ички ҳужжатлари билан чегараланган тақдирда ҳам, ҳуқуқ ва мажбуриятлар келиб чиққан ва уларни (шартномаларни) “Ultra vires” деб топишга йўл қўйилмаган, шунга кўра компания ўз мажбуриятларини бажаришга мажбур бўлган.

Бироқ ушбу доктрина бозор муносабатларининг ривожланишига жиддий тўсиқ бўлган.

Машҳур *Roal British Bank v. Turquand* [18] ишида, кейинчалик таъсис ҳужжатларига тенглаштирилган мулкни бошқариш актига мувофиқ фаолият юритувчи *Turquand* компаниясининг директорлари, таъсис ҳужжатларида белгиланган фаолиятга мос равишда компания номидан ва муҳри билан банкдан заём олиб, бунинг эвазига банкка компания векселларини топширган, аммо директорларда бундай ваколат мавжуд бўлмагани туфайли компания вексель бўйича мажбуриятларни бажаришдан бош тортган, натижада банк компанияни судга берган. Мазкур низони кўриб чиқаётган суд ўз қарорида банк шартнома муносабатларига киришаётган даврда компаниянинг бундай фаолиятни амалга оширишга ҳақли эканини текширганини, қолаверса компаниянинг директорлари компания номидан ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширишга ҳақли эканини тахмин қилишга етарлича асослар мавжуд бўлганини инobatга олиб, даъвои қаноатлантирган.

Аслида доктринанинг вужудга келиши компания акциядорлари ва кредиторлари манфаатларини ҳимоя қилиш зарурати билан изоҳланарди. Яъни, мазкур доктринани жорий қилиш орқали директорларнинг компаниянинг ваколатидан ташқарига чиққан шубҳали ҳаракатларини назорат қилиш, кредиторлар ва таъсисчилар манфаатларига зарар етказилишини олдини олишда фойдаланилган, бироқ оқибатда мазкур доктрина айнан шу тоифадагиларга зарар етказди. Доктринанинг камчилиги шундан иборат эдики, судлар уни жуда кенг талқин қилиши оқибатида компания директорларининг ҳар қандай фаолиятини бекор қилишга асос бўлиб хизмат қилди.

Бу ҳолат, ўз навбатида, тадбиркорлик фаолиятини юритишда ортикча чеклашларга ҳамда компанияларнинг таъсис ҳужжатларида жуда кенг мақсадлар ҳамда жуда кўп турдаги фаолият турларини кўрсатиб ўтишни тақозо этган.

Суд томонидан шартномаларнинг “ultra vires”, яъни ваколат доирасидан ташқарида тузилгани куйидаги мезонлар орқали аниқланарди:

- а) биринчи навбатда, компаниянинг номи – ташкилий-ҳуқуқий шакли;
- б) компания таъсис ҳужжатларидаги аниқ ва назарда тутилган [19] ваколатлар доираси;
- в) компания номидан муайян ҳаракатларни амалга оширган директорларнинг ваколат доираси.

Агар ушбу мезонларнинг барчасини ҳисобга олган ҳолда, компания ўз ваколатлари доирасидан ташқарида ҳаракатлангани аниқланса, шартнома “ultra vires” доктринаси таъсири остига тушган.

Бундай ҳолат Буюк Британиянинг 1985 йилги “Компаниялар тўғрисида”ги Қонуни [20] қабул қилинишига қадар сақланиб қолган, бироқ мазкур Қонуннинг қабул қилиниши билан “ultra vires” доктринасининг тижорат ташкилотларига нисбатан қўлланилиши доираси анча торайган.

Инглиз ҳуқуқининг мазкур доктринани қўллашга доир ёндашувининг ўзгариши мамлакатнинг Европа Иттифоқига кириши билан изоҳланади.

Жумладан, 1968 йил 9 мартдаги 68/151/ЭЕС-сонли, Европа иқтисодий ҳамжамиятининг

биринчи Директиваси 9-моддаси [21] нормалари Буюк Британиянинг 1985 йилги “Компаниялар тўғрисида”ги Қонуннинг 35А-моддасига қисман имплементация қилинган ва ушбу нормалар Директиванинг асосий қоидаларини акс эттиради. Хусусан:

а) инсофли контрагентга нисбатан, яқка тартибдаги ёки коллегиял ижро этувчи органнинг битимлар тузишга доир ваколатлари компания таъсис ҳужжатлари билан чекланмаган;

б) компания таъсис ҳужжатларига мувофиқ битимнинг директорлар ваколатларидан ташқарида тузилганини билган ҳолда битим тузган шахс мазкур битимни тузишда ғаразли ният билан ҳаракат қилган деб ҳисобланмайди;

в) қонун контрагентнинг инсофлилиги презумпциясидан келиб чиқади. Бошқача айтганда, қонун бўйича, инсофли контрагентга нисбатан, компания директорларининг қарори билан тузилган ҳар қандай битим компания учун мажбурий ва компания директорларининг ваколатлари ҳеч қандай таъсис ҳужжатлари ёки ички ҳужжатлари билан чекланмаган ҳисобланади.

Компания номидан иш юритадиган директорлардан бошқа шахсларга келсак, уларнинг ваколатлари инглиз қонунчилигида мавжуд бўлган вакилликнинг умумий тамойиллари билан тартибга солинади ва инсофли контрагентлар “Компаниялар тўғрисида”ги Қонуннинг [22] 35А-моддаси ҳимоясидан фойдаланади.

Шартнома шартларини бажариш мажбуриятини суд қарорига кўра юклашда қуйидагиларга эътибор қаратилади:

а) компаниянинг вакили бўлган шахс шартномани тузишга ваколатли бўлганми?

б) компания учинчи шахсларга нисбатан ўз вакилига компания томонидан барча ваколатлар тақдим қилинганини тасдиқловчи бирон-бир ҳаракатларни амалга оширганми?

с) компания учинчи шахсларга нисбатан ўз вакилининг компанияда маълум мавқега эга эканини тасдиқловчи ҳаракатларни амалга оширганми?

Агар жавоб ижобий бўлса ва вакил (масалан, компания котиби) ушбу лавозимга қонуний равишда тайинланган бўлса ҳамда унинг учун бундай битимларни тузиш одатий бўлса, бундай шартнома шартларини бажариш мажбурияти суд орқали юклатилиши мумкин. Бошқача айтганда, агар учинчи шахс компания вакилига компания томонидан барча ваколатлар тақдим қилинган ва ушбу вакил компанияда маълум мавқега эга эканини тасдиқловчи ҳаракатларни амалга оширган бўлса, мазкур шартнома суд тартибида ижро этилиши мумкин.

Мазкур норма қуйидаги суд прецедентида ўз аксини топган: “Panorama Developments v. Fid&lis Furnishing Fabrics” [23] ишида Апелляция суди учинчи шахслар компания котиби компания учун мажбурий бўлган битимлар тузиш ваколатига эга деб тахмин қилишлари учун етарлича асослар мавжуд бўлган, шунга кўра Компания номидан котиб томонидан тузилган шартнома ҳуқуқ ва мажбуриятлар келтириб чиқаради, - деган хулосага келган.

Хулоса ўрнида таъкидлаш лозимки Англия ҳуқуқида вужудга келиб, кецинчалик бутун дунё ҳуқуқ тизимида кенг тарқалган мазкур доктринанинг қўлланишили доираси ҳозирга келиб нафақат Англиянинг ўзида, балки бутун дунёда сезиларли даражада қисқарган.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. <https://qomus.info/encyclopedia/cat-h/huquq-manbalari-uz>;
2. Доктринанинг вужудга келиши 1875 йилдаги “Ashbury Railway Carriage & Iron Co.Ltd. v. Riche” иши билан боғлиқ (The Origin of the Doctrine The 1875 Ashbury Railway Carriage & Iron Co.Ltd. v. Riche” case)
3. Г.В.Полковников. Английское право о компаниях: закон и практика. –М., 2009 год, 15-с. (G.V.Polkovnikov. English law about companies: law and practice. –М., 2009, 15-p)
4. Мазкур изоҳнинг киритилишига сабаб “Ultra vires” доктринаси фақатгина таъсис этилган, ўзгалар маблағини жалб қилган юридик шахсларга нисбатан қўлланилади (The reason for this comment is that the doctrine of "Ultra vires" applies only to established legal

- entities that have raised funds from others)
5. Мазкур ҳолатда ўз фаолиятини амалга ошириш мулкдорлардан ташқари шахсларнинг пул маблағларини жалб қилиши назарда тутилмоқда – муаллиф (In this case, the implementation of its activities involves the attraction of funds from persons other than the owner - the author)
 6. [https://ru.wikipedia.org/wiki/Московская компания](https://ru.wikipedia.org/wiki/Московская_компания) ([https://ru.wikipedia.org/wiki/Moscow company](https://ru.wikipedia.org/wiki/Moscow_company))
 7. Акциялар жойлаштирилишини инобатга олмаса, юртдошларимизга яхши таниш бўлган Ахмадбой Турсунбоевнинг тадбиркорлиги ҳам айнан шу йўсинда амалга оширилган – муаллиф (Apart from the placement of shares, the entrepreneurship of Ahmadboy Tursunbaev, who is well known to our compatriots, was carried out in the same way - the author)
 8. Қийматига нисбатан эгасига қатъий белгиланган даромад келтирувчи қимматли қоғоз, қарзни қайтариб бериш ва фоиз тўлашни тасдиқловчи мажбуриятнома (A security with a fixed value to the owner, an obligation to repay the debt and pay interest) <https://qomus.info/encyclopedia/cat-o/obligatsiya-uz>;
 9. 1543-1834 йиллар оралиғида Испан қироллари томонидан бериладиган Испан колонияларига қулларни етказиб бериш монопол ҳуқуқи (The monopoly right to supply slaves to the Spanish colonies granted by the Spanish kings between 1543-1834)
 10. Янги пайдо бўлган акциядорлик компаниялари эгалари орасида ҳақиқатан даромадли бизнесни амалга оширишни кўзлаган компаниялар билан бирга, қўшимча акциялар жойлаштириш ҳамда акциялар нархларини сунъий равишда ошириб, шунинг эвазига даромад олишни кўзлаганлари ҳам бор эди. Масалан, шундай тадбиркорлардан бири жуда фойдали – махфий иш билан шуғулланиш учун компания таъсис этилганини, ҳар бир акциянинг нархи 100 фунт стерлинг эканини, ҳозирда 2 фунтдан пул тўлаганларга 1 ойдан сўнг компания нима фаолият билан шуғулланиши баён қилинишини, шундан кейин акциядорлар яна 98 фунт стерлингдан пул тикишлари лозим бўлишини, ҳар бир 100 фунт стерлинглик акция биринчи йил учун 100 фунт стерлингдан фойда келтиришини маълум қилиб, аҳолидан 2000 фунт йиғиб қочиб қолган (Among the owners of emerging joint-stock companies, there were companies that wanted to run a truly profitable business, as well as those that wanted to place additional shares and artificially raise share prices, thereby generating revenue. For example, one such entrepreneur is very helpful - a company has been set up to do a secret job, the price of each share is £ 100, now those who pay £ 2 are told what the company will do in 1 month, then the shareholders get another £ 98. announced that they would have to bet, that every £ 100 of stock would bring in £ 100 for the first year, and fled the population, collecting £ 2,000)
 11. https://en.wikipedia.org/wiki/South_Sea_Company;
 12. Маълумот ўрнида шуни таъкидлаш лозимки, бундай қатъий чоралар кўрилишига қарамай, парламент томонидан тасдиқланган режа натижа бермади ва юз фунтли акцияга 30 фунтдан кам маблағ тушди (For information, it should be noted that despite such drastic measures, the plan approved by the parliament did not yield results and less than £ 30 per hundred pounds of stock fell)
 13. “Совун пуфакчалари тўғрисида”ги Қонун (Law on Soap Bubbles)
 14. <https://lawbook.online/torgovoe-pravo-grajdanskoe/pravospособnost-yuridicheskikh-lits-55776.html>;
 15. Ушбу Қонуннинг 17-моддасига кўра, компанияларнинг мажбурий тартибда ўз уставига эга бўлиши лозимлиги ҳақидаги талаб бекор қилинган (In accordance with Article 17 of this Law, the requirement that companies must have their own charter has been abolished)
 16. Консессия (лотинча “рухсатнома, топширик”дан олинган консессия) – инвестор томонидан давлатга тегишли бўлган кўчмас мулк (одатда) объектларини яратиш ёки реконструкция қилиш тўғрисидаги битим тури. Натижада инвестор ўз фойдасига даромад йиғиб, объектни қайтариб бериладиган асосда ишлатиш имкониятини қўлга киритади (Concession (from the Latin "permit, assignment" concessio) - a type of agreement

by the investor on the creation or reconstruction of real estate (usually) owned by the state. As a result, the investor accumulates income in his favor and has the opportunity to use the object on a repayable basis)

17. Англияда суднинг олий органи (The highest judicial body in England)
18. <https://swarb.co.uk/royal-british-bank-v-turquand-ces-1856>;
19. Умумий ҳуқуқда, гарчи аниқ кўрсатилмаган бўлса ҳам, мавжудлиги эътироф этиладиган ҳуқуқ ёки бурч – implied term, condition – муаллиф (In general law, the right or duty, the existence of which is recognized, although not explicitly stated - implied term, condition - the author)
20. Companies Act, 1985- www.legislation.gov.uk, 1985;
21. <https://eulaw.edu.ru/pervaya-direktiva-68-151>;
22. Ҳозирда мазкур муносабатлар “Компаниялар тўғрисида”ги 2006 йилги Қонуннинг (Companies Act, 2006) 31- ва 39-моддалари билан билан тартибга солинади (At present, these relations are governed by Articles 31 and 39 of the Companies Act of 2006)
23. <https://webstroke.co.uk/law/panorama-developments-v-fidelis-furnishing-fabrics-1971>.

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

2-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-2

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000